

E-commerce: Problemas no gerenciamento de expedição

E-commerce: Problems in shipping management

Comercio electrónico: Problemas em la gestión de envíos

Jarson Gabriel Da Costa Guedes
jarson.guedes@fatec.sp.gov.br

João Vitor Santana Xavier
João.xavier7@fatec.sp.gov.br

Rene Ferreira Dos Santos
rene.santos5@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos De Morais
roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Dirceu Eduardo Galvão
dirceu.galvao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

E-commerce.
Expedição.
Estoque.
Problemas.

Keywords:

E-commerce.
Expedition.
Stock.
Problems.

Palabras clave:

Comercio electrónico.
Expedición.
Inventario.
Problemas.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Edson Company Colalto
Junior
Maria Helena Pinedo

Resumo:

O comércio eletrônico tornou-se um dos setores com maior crescimento no cenário econômico dos últimos anos, impulsionado pela pandemia, muitas empresas dependem diretamente das vendas online para baterem suas metas de lucro e faturamento; clientes, por sua vez, veem a praticidade e necessidade das compras online. O artigo desenvolve o problema com foco na expedição de um e-commerce, onde erros são comuns quando há pouco controle logístico; a pouca categorização dos produtos, a venda de produtos online sem estoque físico e a falta de treinamento de funcionários são erros comuns que ocasionam atrasos nos pedidos e descontentamento pelos clientes. O estudo busca solucionar problemas do e-commerce analisado e converter os problemas da expedição através do software Arena, resultado em uma melhor experiência para os clientes.

Abstract:

E-commerce has become one of the fastest growing sectors in the economic scenario in recent years, driven by the pandemic, many companies depend directly on online sales to reach their profit and revenue goals; Customers, in turn, see the practicality and necessity of online shopping. The article develops the problem focusing on e-commerce shipping, where errors are common when there is little logistical control; poor product categorization, selling products online without physical stock and a lack of employee training are common mistakes that lead to delays in orders and customer dissatisfaction. The study seeks to solve problems in the e-commerce analyzed and convert shipping problems through the Arena software, resulting in a better experience for customers

Resumen:

El comercio electrónico se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento en el escenario económico en los últimos años, impulsado por la pandemia, muchas empresas dependen directamente de las ventas online para alcanzar sus objetivos de ganancias e ingresos; Los clientes, a su vez, ven la practicidad y la necesidad de las compras online. El artículo desarrolla el problema centrándose en el envío del comercio electrónico, donde los errores son comunes cuando hay poco control logístico; La mala categorización de los productos, la venta de productos online sin stock físico y la falta de formación de los empleados son errores habituales que provocan retrasos en los pedidos y la insatisfacción de los clientes. El estudio busca solucionar problemas en el comercio electrónico analizado y convertir los problemas de envío a través del software Arena, resultando en una mejor experiencia para los clientes.

1. Introdução

Baseado no E-commerce da atualidade, deve-se ter a eficiência nos processos de expedição para obter a satisfação do cliente final e ter competitividade entre as demais empresas. Com a alta no setor do E-commerce e a complexidade dos processos logísticos, a prioridade em otimização dos processos é de suma importância, visto que os clientes estão cada vez mais exigentes. Com a simulação de processos sendo uma ferramenta de auxílio, este artigo tem como objetivo analisar o cenário atual e identificar gargalos, bem como testar diversos cenários e o aprimoramento das operações.

Neste estudo de caso usaremos o software ARENA no processo de expedição no E-commerce da Empresa XXXXX. Debatendo os principais recursos do Aplicativo Arena, e como será aplicado nos processos logísticos, e de que forma irá beneficiar a empresa. Além de elaborar o estudo de caso e utilizar de exemplos para ilustrar a forma que a simulação irá contribuir de forma eficiente para o fluxo dos produtos desde o CD até o cliente final.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Simulação

Segundo Darci Prado e Magno Yamaguchi (1999), A simulação é uma técnica que procura montar um modelo que melhor represente o sistema em estudo, permitindo imitar o funcionamento de um sistema real, a simulação tem inúmeras aplicações no mundo atual, nas áreas mais diversas, que vão desde produção em uma manufatura até o movimento de papéis em um escritório. O uso da simulação na área da logística se mostrou crescente em diversos cenários e em todos modais de transporte.

O campo de aplicação da simulação é muito amplo. Pode se dividir em dois grandes setores: manufatura e serviços. Em cadeias logísticas a simulação pode ser utilizada para determinar qual deve ser a melhor política de estocagem, transporte e distribuição, desde a origem das matérias – primas, passando pela fabricação até o consumidor final. (CHWIF E MEDINA, 2015).

2.2. Expedições do E-commerce

De acordo com Filipe Belmont, O processo de expedição em uma operação de comércio online pode ser bastante estressante e crítico, pois qualquer erro neste momento pode colocar em risco o sucesso e o esforço de muitas outras áreas da empresa. Esta é a fase em que os pedidos, após terem tido seu pagamento aprovado e a nota fiscal emitida, terão seus itens separados em estoque, embalados e despachados para a transportadora.

O controle de estoque no e-commerce é um ponto crucial. Se o produto está disponível em seu site, ele deve estar disponível em seu estoque. Uma venda de um produto fora de estoque causa transtorno no estoque de pagamento e, principalmente, frustração no desejo criado pela compra do consumidor e pela informação de que o produto acabou. (PEDRO DAMASCENO, 2022).

2.3. E-commerce

O E-commerce, ou comércio eletrônico, é a forma de realização de transações comerciais via internet e outras tecnologias da informação. As transações podem incluir compras, serviços, trocas de dados e vendas, entre consumidores e empresas.

Pelo seu alto alcance de um público amplo e diversificado, independente da sua localização geográfica, oferecendo flexibilidade e comodidade para os usuários, que realizam compras de qualquer lugar a qualquer hora. Permitindo também uma eficiência, e reduzindo custos para as empresas, por eliminar a necessidade de lojas físicas, o que também reduz os custos de distribuição.

Para Guerreiro (2006), o comércio eletrônico é uma revolução comercial, juntamente com a inovação tecnológica, permitindo que empresas sejam mais flexíveis e eficientes em suas operações, trabalhando cada vez mais próximas de seus fornecedores e sendo mais eficientes em atender as necessidades de seus clientes.

2.4. Falhas no E-commerce

Falhas do E-commerce podem ser diversas e impactam diretamente ao uso de quem procura pelas lojas online, o desempenho das vendas e até a imagem da empresa. Algumas das falhas mais comuns no E-commerce na empresa estudada, são:

- Imprecisão no controle de estoque: grande parte dos e-commerce atuais possuem controle de estoque sem sistemas, apenas manuseados de maneira física com pouca precisão; isso pode ocasionar em falhas em produtos que podem se esgotar ou produtos que estão em demasia.
- Pouco treinamento dos colaboradores: os funcionários que supervisionam os estoques devem possuir treinamento especializado para assegurar que os produtos estejam armazenados de maneira correta e para que os controles sejam certos.
- Compras excedentes: a aquisição de produtos em grande quantidade sem a devida previsão de demandas pode resultar em estoques em excesso, ocasionando em estoques ultrapassados e valores parados em produtos no estoque.
- Ausência de classificação dos produtos: a falta de organização entre os produtos pode acarretar em difícil controle na separação e localização das mercadorias, um estoque com grande variedade de produtos e pouca categorização, torna-se lento o processo do reconhecimento de produtos com pouca rotatividade.

3. Método

A empresa analisada pelo grupo por meio de pesquisa exploratória, trata-se de um e-commerce que opera com diversos fornecedores e clientes dos mais variados nichos, em sua maioria no ramo de festas e eventos, com um cliente principal responsável por 65% das vendas dedicada, fornecendo a entrega de seus produtos a curto prazo, e com alta qualidade; o comércio conta com uma equipe de um gerente e três auxiliares. A loja realiza vendas online e conta com duas salas comerciais no centro de São Paulo, uma com capacidade para armazenar o estoque e expedição dos pedidos, e a outra sala destinada para a administração geral.

A operação da empresa acontece em 5 processos simples, a chegada dos produtos, o recebimento registrando-os no sistema, a separação dos produtos que devem ficar em estoque dos produtos que serão destinados ao cliente principal, a embalagem e o despacho para a transportadora.

3.1 Análise de dados

Antes da modelagem realizada no software arena, foram coletados dados referentes aos processos de expedição, identificando a amostra de frequência na chegada de materiais e seus intervalos de chegada, assim como, o tempo utilizado em cada processo. Para cada um dos processos geramos tabelas no Excel.

Na tabela 1 apresentamos a frequência e os intervalos da chegada de materiais.

Tabela 1: Intervalo da chegada de produtos em minutos.

CHEGADA DE PRODUTOS									
27	24	50	22	29	29	21	25	25	27
23	35	27	23	29	31	24	35	25	26
35	22	30	35	28	35	27	25	31	22
36	40	35	27	27	23	23	21	27	32
35	32	27	29	35	20	32	32	21	22

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na tabela 2 apresentamos o tempo utilizado no processo de separação.

Tabela 2: Processo de recepção em segundos.

RECEPÇÃO									
1,20	0,15	0,68	0,19	0,76	0,6	0,97	1,4	0,73	0,41
0,77	0,78	0,65	0,92	0,82	0,78	0,59	0,81	1,25	0,55
0,68	0,74	0,68	1,08	0,75	1,02	0,6	1,06	0,5	0,5
1,06	0,87	0,88	0,91	1,05	0,56	0,58	1,5	0,64	0,81
0,91	0,78	1,05	1,04	0,7	1,02	0,6	0,7	0,91	0,57

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na tabela 3 apresentamos o tempo utilizado no processo de embalagem.

Tabela 3: Processo de separação em segundos.

EMBALAGEM									
1,22	0,88	0,98	0,54	0,7	0,59	0,35	0,63	0,65	0,17
0,81	0,91	0,77	0,85	0,85	0,36	0,84	0,94	0,93	0,97
0,51	1,28	0,89	0,55	0,94	0,54	0,99	0,86	1,01	0,88
0,75	0,89	0,63	1,15	0,88	0,42	0,89	0,89	0,87	0,78
0,83	0,85	0,91	1,01	1,09	0,48	0,92	0,43	0,95	0,65

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. Resultados e Discussões

O modelo de fluxograma gerado no software arena a partir dos dados coletados de produtos recebidos e destinados ao cliente principal e ao estoque físico da empresa apresenta o seguinte layout:

Fonte: Elaborado pelos autores

A figura 2 representa a chegada de materiais pelo fornecedor.

Fonte: Elaborado pelos autores

A figura 3 apresenta o tempo gasto por um funcionário no processo de recepção:

Fonte: Elaborado pelos autores

A figura 4 apresenta o tempo gasto por um funcionário responsável pela embalagem.

Figura 4: Tempo no processo de embalagem.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5. Considerações Finais

Este estudo mostrou importância da otimização dos processos do E-commerce, principalmente na expedição de produtos. A simulação no software ARENA identificou alguns gargalos no processo de recebimento de materiais e apresentou as melhorias possíveis no sistema de controle de estoque, treinamento dos funcionários, classificação e organização dos produtos. Essas melhorias podem reduzir erros da expedição, aumentar o nível de satisfação do cliente. A simulação é a ferramenta essencial para otimizar processos logísticos e melhorar a eficiência, o investimento em tecnologia e treinamento é fundamental para ser uma empresa competitiva no mercado do E-commerce

Referências

FILIFE BELMONT, **MARKETING DIGITAL E E-COMMERCE**, 2020. Acesso em 20 de outubro 2024.

LEONARDO CHWIF, AFONSO MEDINA, **MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS**, 2014. Acesso em 20 de outubro 2024.

PEDRO DAMASCENO, **TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO VAREJO**, 2022. Acesso em 22 de outubro de 2024.

DAVID SIMCHI-LEVI, PHILIP KAMINSKY, EDITH SIMCHI-LEVI, **CADEIAS DE SUPRIMENTOS PROJETO E GESTÃO**, 2010. Acesso em 16 de setembro 2024.

DARCI SANTOS DO PRADO, **USANDO O ARENA EM SIMULAÇÃO**, 1999. Acesso em 03 de outubro de 2024.

GUERREIRO, A. S. Análise da Eficiência de Empresas de Comércio Eletrônico usando Técnicas da Análise Envoltória de Dados. 2006. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção do Departamento de Engenharia Industrial da PUC Rio, RJ, 2006.

PARAGON. ARENA. Disponível em: <https://help.paragon.com.br/portal/en/home>, Acesso em 02 de novembro.